

ಮದ್ಯಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹಿಳಾ ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಗಳು:

ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಂ.¹ & ಜಯರಾಮಯ್ಯ ವಿ.²

¹ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

²ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17417720>

ABSTRACT:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವು ಮದ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ) ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತದೆ. 'ಅಹಿಂಸೆ' ಮತ್ತು 'ಸಮಾಧಿ ಮರಣ'ದ ತತ್ವವನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ಪ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಸನಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ರಾಣಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರಾವಕಿಯರವರೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಿಯಬ್ಬೆ, ಸೋಮಲಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಬೊಂಬಕುಳಂತಹ ನಿಸಿಧಿಗಳು, ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಕ್ತಿ, ಅನುಪಮ ಶೀಲ, ಹಾಗೂ ಆಹಾರ, ಅಭಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೈಷಜ್ಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನಗಳಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿವೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳು ಮದ್ಯಕಾಲೀನ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

KEYWORDS:

ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಗಳು, ಸಲ್ಲೇಖನ, ಸಮಾಧಿ ಮರಣ, ಜೈನಧರ್ಮ, ಮದ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕ.

'ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ' ಎಂದು ಸಾರುವ ಜೈನಧರ್ಮವು ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜೈನಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಭೋಗ-ಭಾಗ್ಯಗಳು, ಭವಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿರ್ಮಮತೆ ಮತ್ತು

ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮರಣದ ಆಚರಣೆಯೆಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೇಹತ್ಯಾಗವಲ್ಲ; ರತ್ನತ್ರಯಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ ಎನ್ನುವ ಶರಣರ ವಚನದಂತೆ ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯು ಜೈನಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಧಿಮರಣ, ಸನ್ಯಾಸನ ಮರಣ, ಸಲ್ಲೇಖನ, ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಸ್ಮಾರಕಗಳೇ ನಿಸಿದಿಗಳೆಂದು ನಿಸಿದಿ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 'ಸದ್' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 'ನಿಷಾದಿನಾ' ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಿಶ್ರಮಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುವ 'ನಿಷೇಧಿಕಾ' ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವೆಂದು 'ವ್ರತಧಾರಿ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಗುರುತು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. 'ನಿಷಿದಿಯನಿರಿಸಿ', 'ನಿಷಿದಿಯಂ ಮಾಡಿಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಲದಿಂದ 'ನಿಷಿದಿ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.¹

'ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸಿದಿ ಮರಣವನ್ನು ಸಮಾಧಿ, ಸಲ್ಲೇಖನ, ಸನ್ಯಾಸನ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ ಪದವೂ ಮರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನಾಗಲೀ, ಮರಣ ವಿಧಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನಿಸಿದಿ ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮರಣ ಮುಖೇನ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಎನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲೇಖನ, ಸನ್ಯಾಸನ, ಸಮಾಧೀ ಪದಗಳು ಈ ಮರಣಗಾಮೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಸಲ್ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿ, ಸನ್ಯಾಸನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಈ ಮರಣವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮರಣವೆಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ'² ಎಂದು ಎಸ್. ಬಿ.ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತದ ಮೂಲಕ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಸ್ಮಾರಕಗಳೇ ನಿಸಿದಿಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಧಿಮರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬರೆಯಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಿಸಿದಿ ಶಾಸನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸಿದಿ, ನಿಶದಿ, ನಿಸಿದ್ಧಿ, ನಿಸ್ತಿ, ನಿಷದ್ಯಾಕ, ನಿಶೀಧಿಕಾ, ನಿಷೀದಿಕಾ, ನಿಸೀದಿಯಾ, ನಿಹಾರ, ನೈಷಧಿಕ

ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಭದ್ರಬಾಹು ಭಟಾರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮರಣದ ಪರಂಪರೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಗುಣಭೂಷಿತ ಮುನಿಯ ನಿಸಿದಿ ಶಾಸನವು³ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜೈನ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನನ 'ಅಜಿತ ಪುರಾಣ'ದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಗುಣ ಶೀಲ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಳಿ ಅರಳೆಯಂತೆ, ಗಂಗಾ ಜಲದಂತೆ, ಕೊಪ್ಪಣಾಚಳದಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯು ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂಚಿದಳು, ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಧಾತೆಯಾಗಿದ್ದಳು, ಜಿನ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಶಾಸನವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯಂತೆಯೇ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾದ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಸಿದಿ ಶಾಸನಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಸಿದಿಯಾದ ಪರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಧಿಮರಣವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಶ್ರಾವಕಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ನಾಡಪ್ರಭುಗಳ ರಾಣಿಯರು ಕೂಡ ಸನ್ಯಸನವಿಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮರಣಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಿಯಬ್ಬೆ ಎಂಬ ಶ್ರಾವಕಿಯು ಸಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮರಣಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೋಳೂರಿನ ಶಾಸನವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಈಕೆಯು ಪರಮ ಜಿನಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪರಮ ಆರಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 'ಸಮ್ಮಕ್ಕ ರತ್ನಾಕರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ಈಕೆಯು ಜಿನಗಂಗೋದಕದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರಳಾಗಿದ್ದಳೆಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.⁴ ಪುಷ್ಪಸೇನದೇವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಮ್ಮಾಚಾರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಹವ್ವಕ್ಕ ಎಂಬುವವಳೂ ಸರ್ವಧಾರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಜೇಷ್ಠಮಾಸ, ಶುದ್ಧ 11,

ಶನಿವಾರದಂದು ಸುರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಳಾದಳೆಂದು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳೂರಿನ ಶಾಸನವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.⁵

ಶ್ರಾವಕಿಯಾದ ಸೋಮಲೆಯ ಸಮಾಧಿಮರಣವನ್ನು ಕುರಿತಾದ 'ಬಂದಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸನ'ದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಜಿನಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಈಕೆಯನ್ನು 'ಜಿನಯೋಗಿನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮಲಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ, ಶೀಲ, ದಾನ, ಸಮ್ನಿಹದಿಂದ ದೇವತ್ವಮಂ ತಾಲ್ಪಿದಳು⁶ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಶಾಸನ. ಬಸವಲೆಯ ಸಮಾಧಿವಿಧಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕ್ರಿ.ಶ.1202ರ 'ಉದ್ರಿ ಶಾಸನ'ವು ಆಕೆಯು ಸುರಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯು ಸುರಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪದ ಮಳೆಗೈದರು, ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು, ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಜಿನತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ. 1206 ರ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಶಾಸನವು ಪದ್ಮಾವೆಯು ಸಮಾಧಿವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಳಾದಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಪದ್ಮಿಯಕ್ಕ ಎಂಬ ಉಪನಾಮದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಿಯಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಸುಚರಿತ್ರ, ಭವ್ಯಜನ ಬಾಂಧವಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಲ್ಲೆಗವುಂಡಿ, ಜಕ್ಕವ್ವೆ, ಮಲ್ಲವ್ವೆ, ಕಾಮಾವ್ವೆ, ಮೊದಲಾದ ಶ್ರಾವಕಿಯರ ನಿಸಿಧಿಗಳು ದೊರಕಿವೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತವನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಬುಕ್ಕರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕ್ರಿ.ಶ. 1372 ಶಾಸನವು 'ಬ್ರಹ್ಮನ ಅರ್ಧಾಂಗನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬೊಂಮಕ್ಕನು ಸಮಾಧಿವಿಧಿಯಿಂದ ಮುಡಿಪಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಳು' ಎಂದು ಬೊಂಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ಈ ಶಾಸನವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.⁷ ಬೊಂಮಕ್ಕ ತವನಿಧಿಯ ನಾಡಪ್ರಭು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಸೊರಬದ ವೀರಗೌಡನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇವಳ ಗುರು ರಾಜಗುರು ಮಂಡಳಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಿದ್ದ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಗಣದ ಸಿಂಹನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರು. ಬೊಂಮಕ್ಕನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಶಾಸನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದೆ. ಈಕೆಯು ಪ್ರೌಢವಾದ ವಿನಯ ಹಾಗೂ ಗುಣ ಉಳ್ಳವಳು; ಆಹಾರ, ಅಭಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೈಷಜ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವ ಕಮಲದಂತೆ ಅನುಪಮಶೀಲೆ; ಉತ್ತಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಈಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದ ಬೊಂಮಕ್ಕಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೇ

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಶಾಸನವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರೇ ಆವಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿ.ಶ. 1383ರ ಶಾಸನವು⁸ ಏಕಮತಿಯಬೆಯು ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಿ ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಚೆಯಬೈಗಾಲುಡಿ ಎಂಬುವಳು ಈ ನಿಸಿಧಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಬೊಪೊಹೊಜ ಎಂಬುವವನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ. 1395ರ ಹಿರೇ ಆವಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿ.ಶ. 1395ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಗೌಂಡಿ ಎಂಬ ಶ್ರಾವಕಿಯು ಸನ್ಯಸನವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಿವರವಿದೆ.⁹ ಈಕೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿ ಇವಳ ಗಂಡ ಕಾನರಾಮಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದಿಯಾದ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇ ಆವಲಿಯ ರಾಮಿಗುಡಿ,¹⁰ ಜಿಡ್ಡುವಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಆವುಲಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದನಗೌಡನ ಹೆಂಡತಿ ಚೌಡಗೌಂಡಿಯು 'ನಡವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ', 'ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ಸತಿ'¹¹ ಎಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಧಿವಿಧಿಯಿಂದ ಮುಡಿಪಿದಳೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಬದ ಹಳೇ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕ್ರಿ.ಶ. 1403 ರ ಮೇಚಕಳ ನಿಸಿಧಿಶಾಸನವನ್ನು¹² ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇವರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಧರೆಯ ದೊರೆ ಬೈಚರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮೇಚಕೆಯು ಅರಿಹಂತರನ್ನು (ಜಿನ) ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾದೋಷ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಗಮವಾಗಿ ಜಿನನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿದಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೊಂಮಿಗೌಂಡಿ,¹³ ಸಿರಿಯವ್ವೆ,¹⁴ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಸಮಾಧಿಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣನಂದಿ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದ ಶಿರಿಯಮಗುಡಿಯು ಸಮಾಧಿಮರಣಹೊಂದಿದ ಶಾಸನವು¹⁵ ಹಿರೇಆವಲಿಯ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿದೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದಳು. ಆಹಾರ, ಅಭಯ, ಭೈಷಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನಗಳಂತಹ ಚತುರ್ವಿಧಿ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಈಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಶಿರಿಯಮಗ ಉಡನನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸನವು ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೊಗಳಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಯೋಗಿಗಳ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದ ಭಾಗಿರಥಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಗಾಲುಂಡಿ ಎಂಬ ಶ್ರಾವಕಿಯು ಸಮಾಧಿವಿಧಿಯಿಂದ ಮುಡಿಪಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಭಾರಂಗಿ ಶಾಸನ¹⁶

ಮತ್ತು ಹಾದಿಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಗಳು¹⁷ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ

ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೈನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳೆಂಬ ರತ್ನತ್ರಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮುಡುಪಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ., (1980), ಸಮಾಧಿ-ಬಲಿದಾನ-ವೀರಮರಣ, ಐಬಿಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು.ಸಂ. 10
2. ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಬಿ., ನಿಸ್ಸಿಧಿ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಆಚರಣೆ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು, ದೇವರಕೊಂಡಾರಡ್ಡಿ (ಸಂ), ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂ-1, ಸಂಚಿಕೆ-1, ಪು.ಸಂ. 72
3. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-1, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 27, ಪು. 16
4. ಎ.ಕೆ. 16, ಸಾಗರ 83, ಪು.ಸಂ. 288
5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಹೊಸನಗರ 76, ಪು. 214
6. ಎ.ಕೆ. 14, ಶಿಕಾರಿಪುರ 163, ಪು.ಸಂ. 162
7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 120, ಪು.ಸಂ. 270
8. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 93, ಪು.ಸಂ. 231
9. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 84, ಪು.ಸಂ. 222
10. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 102, ಪು.ಸಂ. 240
11. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 86, ಪು.ಸಂ. 224
12. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 78, ಪು.ಸಂ. 218
13. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 98, ಪು.ಸಂ. 236
14. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 117, ಪು.ಸಂ. 267
15. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 103, ಪು.ಸಂ. 242
16. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3, ಸೊರಬ 130, ಪು.ಸಂ. 297
17. ಎ.ಕೆ. 14, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 226, ಪು.ಸಂ. 615

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ., (2018), ಮಾರ್ಗ ಸಂಪುಟ-2, ಸಪ್ತ ಬುಕ್‌ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ., (1980), ಸಮಾಧಿ-ಬಲಿದಾನ-ವೀರಮರಣ, ಐಬಿಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್. ಹಂಜೆ, (2022), ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಎಂ., (2005), ಶಾಸನ ಪರಿಭಾಷೆ, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ.
5. ಹಿರೇಮಠ ಆರ್.ಸಿ., (1974), ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಸಂಪದ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ.ವಿ., ಧಾರವಾಡ.
6. ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ.ಜಿ., (2011), ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲು, ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಿಸಿಧಿ ಶಾಸನಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.